

ЗАМОНАВИЙ ҲАРБИЙ ПЕДАГОГИКАНИНГ ПРЕДМЕТИ ВА МАҚСАДИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10019115>

Абдуллаев Файзулло Саъдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Қуrolли Кучлари

Академияси факултет бошлиғи

Аннотация: *Ушбу мақолада педагогиканинг методологик муаммолар ва унинг таркибий тузилиши ҳарбий- педагогик жараённинг қонуниятлари ва тамойиллари ҳақида сўз боради.*

Калит сўзлар: *Педагог, ҳарбий, методология, тадқиқот, фундаментал, метод, фактор, тизим, амалиёт.*

Ҳарбий педагогиканинг объекти - бу ҳарбий хизматчилар ва ҳарбий жамоалардир. Ҳарбий педагогика бу- Қуrolли Кучлар таркибини ўқитиш, тарбиялаш, ҳарбий фаолият шароитида бўлинмаларни (шахсий таркибни) ҳарбий операцияларга тайёрлаш тўғрисидаги фандир.

Ҳарбий педагогика - ҳарбий педагогик жараён қонуниятларини, ҳарбий кадрлар ва ҳарбий жамоаларни ўқитиш ва тарбиялаш, уларни жанговар ҳаракатлар ва ҳарбий касбий фаолиятга муваффақиятли тайёрлашни ўрганадиган, педагогика фанининг бир бўлими ҳисобланади.

Ҳарбий педагогиканинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, ҳарбий хизматни биринчи кунлариданоқ ҳарбий хизматчи ёки олий ҳарбий таълим муассасаси курсанти ҳарбий мутахассис сифатида шунчаки ўқимайди ва жанговар руҳда тарбияланмайди, балки ҳақиқий ҳарбийларга хос таълим, ҳарбий хизмат ва жанговар вазифаларни бажариш учун ҳаракат қила бошлайди.

Ҳарбий педагогиканинг бош мақсади - мустаҳкам маънавий-сиёсий, жанговар ва ахлоқий- психологик сифатлар, юқори жанговар маҳоратга эга мард ва қўрқмас Ватан ҳимоячиларини тайёрлашга йўналтирилган жараён ҳисобланади. Ҳарбий педагогиканинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, ҳарбий хизматнинг биринчи кунлариданоқ ҳарбий хизматчи ёки олий ҳарбий таълим муассасаси курсанти ҳарбий мутахассис сифатида шунчаки ўқимайди ва жанговар руҳда тарбияланмайди, балки ҳақиқий ҳарбий таълим, ҳарбий хизмат ва жанговар вазифаларни бажариш учун ҳаракат қила бошлайди. Шунга кўра, ҳарбий педагогик таъсирлар тўғридан тўғри ҳарбий амалий, хизматга йўналтирилган. Яъни, ҳар бир бўлажак ҳарбий хизматчи зудлик билан ҳарбий жамоага мослаша бошлайди ва жамоа таркибига киради, ҳарбий касбий фаолиятни бошлайди ва ўқиш сифати, унинг ҳулқ-атвори, интизоми, тўлиқ шахсий жавобгарликни (ахлоқий, ҳуқуқий,) ҳис қилади.

Қуrolли кучлар шароитида ўзига хос аҳамиятни ҳарбий жамоа (бўлинма, қисм) сифатидаги педагогик таъсир объекти эгаллайди. Ҳар бир қисм (бўлинма, рота) жанговар, ижтимоий- сиёсий ва мафкуравий жамоаларнинг ўзига хос мураккаб тизимини ифодалайди. Бўлинманинг жанговар уюшқоқлигида, шахсий таркибнинг маънавий-сиёсий, психологик ва жисмоний тайёргарлигидаги етакчи ролни офицерлар эгаллайди. Ҳарбий жамоадаги ўзаро

муносабатлар қатъий равишда уставлар билан белгилаб қўйилган. Шахсий таркибнинг таълим ва тарбиясидаги муҳим рол бўлинма ҳаётининг барча томони ва фаолиятига жавоб берувчи командирларга тегишлидир. Ҳар бир офицер ҳарбий педагог сифатида ўқитувчи ва тарбиячи, шунингдек, шахсий таркибнинг хизмат фаолиятидаги ташкилотчи ва вазифаларини мувофиқлаштиради. Таълим ва тарбиялаш жараёнида офицерларга сержантлар, аскарлар яқиндан ёрдам берадилар. Бироқ, машғулотлар, ўқувлар, сиёсий-тарбиявий характердаги тадбирларни ўтказиш вақтида етакчи ўринни маъмурий эмас, балки педагогик муносабатларга тегишли бўлади.

Замонавий ҳарбий педагогика ўзида нафақат тегишли билимлар тизимини ифодалайди, балки шахсий таркиб тарбияси, таълими ривожлантириш ва психологик тайёргарлиги самарадорлигини оширишга, аниқлашга қаратилган ташкилий тадқиқот фаолиятни назарда тутди. Ушбу фаолиятнинг билишга оид, ташхисий-прогностик ва илмий-таълимий каби асосий функциялари мавжуд.

Ҳарбий педагогика ҳарбий-педагогик кўриниш ва жараёнлар, улар ўртасидаги боғлиқлик ва муносабатларни ўргана туриб, биринчилардан бўлиб, инсон фактори, жангчининг шахсий сифатлари, таълим ва тарбияни ўзлаштириш қобилиятлари, ички имкониятларига эътиборини қаратади.

Шунинг учун ҳарбий педагогика педагогика фанининг бошқа тармоқларидан фарқли равишда ҳарбий хизматчиларни юқори ахлоқий ва психологик фазилатларни тарбиялайдиган муҳим вазифаларни ҳал этиш билан боғлиқ бўлган тарбия, таълим, маълумот, инсон камолоти, ҳарбий хизматчининг шаклланиши, ўқитиш, тарбиянинг асосий қонунлари ва мақсади, ҳарбий педагогик жараён, ҳарбий муҳит, тарбия турлари (ақлий, ҳуқуқий, иқтисодий, меҳнат, экологик, ахлоқий, жисмоний ва эстетик, жанговар), тарбия услублари, таълим методлари, педагогик-психологик тушунчалар (руҳият, шахс, фаолият, ўз-ўзини англаш, мулоқот, руҳий жараён ва ҳолат, малака, қобилият, жўшқинлик, характер, идрок, диққат, хотира, тафаккур, сезги, ҳиссиёт, ўрганиш ва ўргатиш) ҳарбий педагогик ҳодиса сифатидаги ҳарбий жамоа ҳарбий педагогик тадқиқот ва ҳарбий-педагогик амалиётнинг диққат марказида туради.

Тузилиши нуқтайи назаридан ҳарбий педагогика фан сифатида ҳарбий педагогика методологиясини, ҳарбий педагогика тарихини, ўқитиш назариясини (ҳарбий дидактика), ҳарбий хизматчиларни тарбиялаш назариясини, юқори ҳарбий педагогиканинг жанговар тайёргарликнинг хусусий усулларини ўз ичига олади.

Ҳарбий педагогиканинг ҳарбий хизматчи шахсига оид жиҳати жуда муҳимдир, чунки, шахснинг таркибий тузилиши кўп ҳолларда бўлажак офицерлар ва аскарлар таълим-тарбиясининг натижаларига боғлиқ бўлади. Ҳарбий педагогиканинг таркиби методология, назария ва амалиёт учун тавсиялардан ҳосил бўлади. Унинг мазмунини эса тадқиқот ва ҳаётини кузатишлар натижасида олинган далиллар, категориялар, тамойиллар қонуниятлари, илмий конференцияларда ифодаланган илмий хулосалар; амалий синовдан ўтишга муҳтож гипотезалар; ҳарбий-педагогик ҳаққонийликни тадқиқ қилиш методикалари, шунингдек, ҳарбий-педагогик тадқиқотларни англашга ва уни самарадорлигини дастлабки шарт-шароити ҳисобланган ахлоқий қадриятлар (ҳарбий хизматчи шахсини ҳурмат қилиш, меҳнатсеварлик, мутлақо ҳаққонийлик, ўз ишига танқидий кўз билан қарайдиган жасорат ва ҳоказолар) тизимини ташкил этади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Муслимов.Н.А. Ҳарбий таълим ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед. фанл. докт. ... дисс. Т.: 2007. – 349 б.

2. Акрамова Ш. Ҳарбий педагогика. Олий ҳарбий таълим муассасалари учун. Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2021. - 295 б.

3. Н. Толибов. Совершенствование методики развития профессиональной компетентности будущих летчиков-инженеров автореф. дис. доктора философии (PhD) по пед. наук: 13.00.05 – Теория и методика профессионального образования. Ташкент - 2021.

4. Ф. Умаров. Развитие профессиональной компетентности будущих офицеров автореф. дис. доктора философии (PhD) по пед. наук: 13.00.01 – теория педагогики. История педагогических наук Ташкент - 2021.